

УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИНИНГ РАҚАМЛИ ДИДАКТИКА ВА МАДАНИЯТ БОШҚАРУВИДА ЖАМОАТЧИЛИК ИШТИРОКИНИ БАҲОЛАШ

Темиров Дилшод Шералиевич

Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги бош мутахассиси, педагогика фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10980438>

Аннотация. Ушбу мақолада умумтаълим мактабларининг рақамли бошқарувида жамоатчилик иштирокини баҳолашнинг ўзига хос мураккабликлари ҳақида фикр юритилган.

Калим сўзлар: умутаълим мактаблари, рақамли бошқарув, ҳамкорлик, жамоатчилик назорати, корпоратив бошқарув, таълимий эҳтиёж, таълим жараёни субъектлари.

Аннотация. В этой статье размышляют о присущих сложностях оценки участия общественности в цифровом управлении средними школами.

Ключевые слова: вузы, цифровой менеджмент, сотрудничество, общественный контроль, корпоративное управление, образовательные потребности, субъекты образовательного процесса.

Abstract. This article reflects on the inherent complexities of evaluating public participation in the digital governance of secondary schools.

Keywords: higher education schools, digital management, collaboration, public control, corporate management, educational needs, subjects of the educational process.

Ахборот технологиялари соҳасидаги кадрларни тайёрлаш тизимини такомиллаштириш “Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегиясини муваффақиятли амалга ошириш, рақамли технологияларни ривожлантириш ва аҳолининг кундалик ҳаётига кенг жорий этишни таъминлашнинг муҳим шартларидан бири ҳисобланади ва долзарб вазифа сифатида белгиланиб, таълим жараёнига татбиқ этилмоқда.

Давлат ва жамият бошқаруви, ижтимоий соҳада ҳам рақамли технологияларни кенг жорий этиб, натижадорликни ошириш, бир сўз билан айтганда, одамлар турмушини кескин яхшилаш мумкин. Рақамли иқтисодиёт бу биргина фаолият тури эмас, балки, ишбилармонлик, саноат объектлари, сифатли таълим ва хизматлар деганидир. “Рақамли” атамаси барча соҳаларда ахборот технологияларидан фаол фойдаланишни англатади. Агар оддий иқтисодиётда моддий буюмлар асосий ресурс ҳисобланса, рақамли иқтисодиётда бу қайта ишланадиган ҳамда узатиладиган ахборот, маълумотлар бўлади. Уларнинг таҳлилидан сўнг эса тўғри бошқариш бўйича ечим ишлаб чиқилади.

Жамоатчилик назорати фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг муҳим шarti ҳисобланади. Жамоатчилик назорати бўлмаган ёки жамоатчилик назорати етарли даражада кучга эга бўлмаган мамлакатда фуқаролик жамияти шаклланишини ҳам тасаввур қилиш қийин. Шунинг учун мамлакатимиз Конституциясида жамоатчилик назоратининг мамлакатимиз фуқаролари давлат бошқарувида иштирок этишларининг муҳим воситаси экани эътироф этилмоқда.

Фуқаролик жамияти жамоатчилик назорати ривожланиши учун имкониятлар яратишининг сабаби шундаки, том маънодаги самарали, мустақил ва холис жамоатчилик назоратини иқтисодий ва сиёсий жиҳатдан эркин фуқаролар ва уларнинг бирлашмаларигина амалга ошириши мумкин.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган туб ижтимоий-иқтисодий ислохотлар ва модернизациялаш шароитида жамоатчилик назорати мазмунида ана шундай ўзгаришлар ўз ифодасини топади. Бу эса фаолият субъекти бўлган ҳар бир шахс ўз зиммасига муайян мажбуриятларни олиш билан бирга, бошқалардан, давлат ҳокимияти органларидан уларнинг зиммасидаги мажбуриятларни, вазифаларни бажаришларини талаб қилиши мумкинлигини англатади.

Мамлакатнинг барқарор ривожланишида жамият ва шахснинг муносабатларини тартибга солувчи асосий механизмлардан бири бўлган давлат назорати муҳим рол ўйнайди. Айни пайтда, жамият, ундаги фуқаролик институтлари ва барча фуқаролар жамоатчилик назорати орқали давлат ва бошқарув субъектларининг фаолиятини мавжуд ижтимоий меъёрлар, кадриятлар, ҳуқуқий андозалар ёрдамида назорат қилади.

Жамоат ташкилотлари давлат ҳокимияти органлари билан бирга назорат ишларини олиб боришлари ва зарур ҳолларда давлат ҳокимияти органлари фаолияти устидан жамоатчилик назоратини олиб боришлари ҳам мумкин. Бу икки вазиятбир-бирини инкор қилмайди.

“Жамият” (жамоатчилик) терминининг таркиби, бир қарашда тушунарлидек туюлади. Айни пайтда бу сўзга замонавий фуқаролик жамияти нуқтаи назаридан ёндашадиган бўлсак, жамоатчилик деганда фаол, ташаббускор, масъулиятли, ўз қизиқишларини англаган (шу жумладан, таълим соҳасида) ва уларни қонуний тарзда ҳимоя қилишга тайёр фуқаролар тушунилади.

Таълимга, таълимни бошқаришга реал таъсир ўтказиш имкониятига эга бўлиш учун жамоатчилик маълум даражада жипслашган, структуралаштирилган, уюшган, давлат билан тенг ҳуқуқли субъект сифатида мунозарага кириша оладиган бўлиши талаб этилади.

Таълим соҳасига алоқадор бўлган жамоатчилик ҳар хил субъективлик даражасига эга бўлиши мумкин. Таълим билан алоқада бўлган жамоатчилик муайян даражадаги шартлилик асосида профессионал ва нопрофессионалларга бўлиниши мумкин. Шундай таснифга кўра профессионал жамоатчиликка ўзининг профессионал бирлашмалари, жамияти, ассоциацияларини тузган таълим соҳаси ходимлари киради.

Таъкидлаш жоизки, кўпгина ривожланган мамлакатларда шундай педагогик ассоциациялар таълим тизимига кучли таъсир ўтказиш имкониятига эга.

Таълим сиёсатини шакллантириш ҳамда таълим муассасасини бошқаришда жамоатчилик иштирокини кенгайтиришнинг тизимли самараси сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин:

- таълим муассасасига қўшимча ресурсларни жалб этиш;
- таълим муассасасининг моддий-техника баъзасини ривожлантиришни таъминлаш;
- оила ва жамиятнинг таълимга оид долзарб эҳтиёжларини қондириш;
- таълим муносабатлари иштирокчилари ўртасида содир бўладиган зиддиятларни бартараф этиш;
- ота-оналар, таълим олувчилар, жамоатчилик вакиллари мактабни бошқариш, таълим муассасасига ёрдам беришга қизиқишларини ошириш ва бу ҳаракатларни фаоллаштириш;
- таълим муассасасига нисбатан жамоатчиликнинг масъуллигини қабул қилиш (ошириш);
- жамоатчиликни таълим муассасаси, унинг натижаларига ишончини ошириш, таълим муассасаси имиджини ошириш;

- ijtimoiy hamkorlikni kengaytiriш;
- taъlim muassasasini бошқариш madaniyatini ошириш;
- jamoatchilikni taъlim sifatini баҳолаш ва рағбатлантиришга жалб этиш natijasi sifatida taъlim sifatini ошиши;
- taъlim munosabatlari iштирокчилари ўртасида содир бўладиган ziddiyatlarni bartaraf этиш ва taъlim muassasasining химоясини таъминлаш;
- taъlim muassasasi faолиятини natijaviyligini баҳолашда ошқораликни ошириш;
- taъlim munosabatlari iштирокчилари ва қизиқувчи томонларни taъlim muassasasini бошқаришда қатнашишга қизиқишини ошириш;
- taъlim munosabatlari iштирокчиларини taъlim muassasasini бошқаришдаги ҳуқуқларини таъминлаш.

Taъlim muassasasini бошқаришнинг амалдаги тизимларида унинг ijtimoiy таркиблари етарли даражада тавсифланмаган. Taъlim muassasasini бошқаришнинг умумхалқ даражаси асосан ота-оналар ва васийлик (кузатув) кенгашлари мажлислари тарзидаги ишлари билан чекланади.

Умумтаълим мактабларида taъlim-тарбияни инновацион ривожлантиришда jamoatchilik иштироки билан боғлиқ бўлган амалиёт кам қўлланилади. Бунда jamoatchilik назоратининг ўзига хос хусусиятлари куйидагиларда намоён бўлади:

- бошқаришнинг ўзига хослиги – бу taъlim тизими faолиятдан манфаатдор одамларнинг hamkorlik соҳаси;
- jamoatchilik taъlim тизимини ривожлантириш ресурслари манбаи бўлади;
- корпоратив бошқарувда давлат ва jamoatchilik munosabatlari очиқлик, маълумотларнинг тўғрилиги ва ишончилиги, ўзаро тушуниш ва ҳурмат асосига курилади.

Шундай қилиб, умумтаълим мактабларида taъlim-тарбияни инновацион ривожлантиришда jamoatchilik назорати taъlim тизимининг компоненти sifatida қаралади ва у taъlim тизимини ривожлантиришнинг муҳим омили ҳисобланади. Jamoatchilik назоратини амалга оширишда ҳуқуқий меъёрлар пойдевор вазифасини бажаради. Ҳуқуқий меъёрларнинг асос вазифасини бажариши jamoatchilik назоратининг ҳар бир қадами мавжуд қонунлар асосида қўйилишини тақозо этади.

Jamoatchilik назоратининг моҳият жиҳатидан ҳуқуқий назорат экани фуқаролик жамиятининг таркибий қисми бўлган ҳуқуқий давлатнинг моҳиятига тўла мос келади. Айни пайтда фуқаролик жамиятини ривожлантириш, ҳуқуқий давлатни яратиш йўлида амалга ошириладиган jamoatchilik назоратининг ўзи ҳам мавжуд қонуний меъёрларга асосланиши лозим.

REFERENCES

1. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шахри, Т., 1993.
2. Акинфиева Н.В., А.П. Владимирова Государственно-общественное управление образовательными системами. Учебно-методическое пособие / Саратов, 2001. 54 с.
3. Моисеев А.М. Основы стратегического управления школой: учебное пособие/А.М.Моисеев, О.М.Моисеева. – М.: Центр педагогического образования, 2008. - 256с. С.78
4. <https://constitution.uz/>